

KO'P MILLATLI JAMIYATDA TOLERANTLIK, BAG'RIKENGLIKNING USTUVORLIGINI TA'MINLASHDA YOSHLARNING O'RNI

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Nizomiy nomidagi TDPU rektori

Asssalomu alaykum hurmatli anjuman ishtirokchilari!

Sir emaski, bugungi kunda jahonda ro'y berayotgan global o'zgarishlar jarayonlarida milliy identiklik, milliy o'zlikni anglash muammosi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda alohida qayd etish joizki, milliy o'zlikni anglash shaxsning sotsial jarayonlarga ijtimoiylashuvini ta'minlash bilan bir qatorda jamiyatda yashayotgan turli millatlarning o'zaro hamkorligi, hamjihatligi uchun zamin ham hozirlashi zarur. Chunki, O'zbekiston – turli til, qadriyat va madaniyatlarga ega xalqlar yashaydigan muqaddas zamin. Bag'rikenglik, tolerantlik esa uning asosiy prinsipidir. Bu prinsip mamlakatimiz milliy qonunchiligida, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasida to'la-to'kis o'z ifodasini topgan.

Zero, “O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi” (4-modda); “O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi” (8-modda); “O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi” (12-modda); “O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo'lganlikdan qat'i nazar, hamma uchun tengdir” (22-modda); “O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi (23-modda)¹.

Mustaqil O'zbekistonning yangilangan Konstitutsiyasida bu kabi normalarning mustahkamlanishi tolerantlik va bag'rikenglik madaniyatini mustahkamlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganligining amaliy isbotidir. Shu bois ham bugun mamlakatimizda ko'pmillatli jamiyatimiz fuqarolari ongida haqiqiy

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi//Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

vatanparvarlik, xalqparvarlik va insonparvarlik tuygʻusini shakllantirish borasida bir qator amaliy say-yu harakatlar olib borilmoqda.

Jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan doʻstlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni asosida jamiyatda barqarorlik, tinchlik va totuvlikni taʼminlash, fuqarolar ongida katta, koʻp millatli yagona oilaga mansublik tuygʻusini mustahkamlash, milliy madaniy markazlar va doʻstlik jamiyatlari faoliyatini har tomonlama qoʻllab-quvvatlash va yanada rivojlantirish hamda xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-maʼrifiy aloqalarni kengaytirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan doʻstlik aloqalari qoʻmitasi tashkil etilganligi ham fikrimizning amaliy isbotidir.

Bugun Uchinchi Renessans boʻsagʻasida yangilanayotgan Oʻzbekistonda millatlararo totuvlik va dinlararo bagʻrikenglik tamoyillarini qaror toptirish, millatlarning har tomonlama ravnaq topishi, ularning milliy qadriyatlarini saqlab qolish, urf-odatlar va anʼanalarining rivojlanishiga barcha imkoniyat hamda shart-sharoitlar yaratib berilganligini mamnuniyat bilan qayd etish lozim. Jumladan, bugungi kunda mamlakatimiz taʼlim muassasalarida oʻqish 7 tilda olib borilmoqda. Tele-radio koʻrsatuv va eshittirishlar 12 tilda efirga uzatilmoqda, gazeta va jurnallar 10 dan ortiq tilda chop etilmoqda.

Bizning universitetimizda ham kunduzgi, kechki va sirtqi taʼlim shakllarida va magistratura bosqichida jami 24 mingdan ziyod turli millatga mansub talabalar taʼlim olishadi. Universitetimizda ularning har biriga teng imkoniyatlar yaratilgan. Bu bejiz emas. Chunki, jamiyatda doʻstlik va ahillik, tinchlik va barqarorlik muhitini mustahkamlash ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, gumanitar va maʼnaviy sohalarda islohotlarni izchil amalga oshirish, xalqaro maydonda mamlakatimiz nufuzini yanada oshirishning muhim omili va zarur sharti hisoblanadi.

Aytish mumkinki, millatlararo doʻstlik, totuvlik va hamjihatlik madaniy, maʼrifiy va maʼnaviy yuksalishning asosi boʻlmoqda. Ayni paytda yurtimizda turli millat vakillarining tinch va totuv istiqomat qilayotganligi, ularning qalbidan, ongi va

shuuridan yagona Vatan g‘oyasining mustahkam o‘rin olayotganligi mamlakatimiz mustaqilligi va taraqqiyotining muhim garovi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ayni yuksalish pallasida ko‘p millatli jamiyatda tolerantlik, bag‘rikenglikning ustuvorligini ta‘minlashda milliy identiklik masalasiga ham alohida e‘tibor berilayotganligi bejiz emas. Negaki, milliy o‘zlikni anglash, o‘zini va o‘zgalarni qadrlash tuyg‘ulari orqali har bir xalq, har millat vakili o‘z o‘tmishini, ajdodlarini, o‘zining kimligini va nimaga qodir ekanligini anglay boradi, shuningdek, or-nomusini o‘ylaydi, milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini his qiladi, eng muhimi, qaysi yo‘l mamlakatni sivilizatsiyaga olib borishini teran his qiladi. Eng avvalo bu tuyg‘ularni o‘sib kelayotgan, Uchinchi Renessans bunyodkori bo‘lgan yoshlarga anglatish zarur. Negaki O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Biz yoshlar siymosida umrimiz mazmunini, hayotimizning asosiy samarasini ko‘ramiz. Yangi O‘zbekistonni azmu shijoatli yoshlar bilan birga bunyod etamiz!

Bizning taraqqiyot strategiyamizda har jihatdan barkamol rivojlangan, erkin fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat‘iy hayotiy qarashlarga ega yigit-qizlarni tarbiyalash eng ustuvor vazifalarimizdan biridir”². Aslida ham shunday. Milliy o‘zlikni anglash tushunchasi ham avvalo yuksak bilim, tafakkur va tarbiya asnosida shakllanadi, shuningdek pedagogika tizimida faoliyat yuritayotgan har bir ustoz, murabbiy bunga mas’uldir.

Qayd etilganidek, milliy o‘zlikni anglash bugungi dolzarb muammo. U millat mavjudligining asosiy tamoyillarini, urf-odat va an‘analarni, tarixiy tajriba, milliy ma‘naviy madaniy qadriyatlarini avloddan–avlodga yetkazilishida ham ishtirok etadi.

Muayyan millatning o‘zga millatlardan farqli jihatlaridan biri, milliy qiyofasini shakllantirib, xalqning o‘z–o‘tmish tarixini bilishga undaydi. Milliy o‘zlikni anglash ham “identiklik (mansublik)” tamoyili asosida millatlararo, dinlararo o‘zaro harakat darajasini aks ettirib, sotsial munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladi. Milliy o‘zlikni anglash shaxsning milliy va madaniy qadriyatlariga, hayot faoliyatining milliy o‘zlikka xosliklarining ro‘yobga chiqishiga imkon yaratadi.

2 Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. –Б.262

Demak, yurtimiz aholisining 60% dan ortirog'ini tashkil etayogan yoshlarda bu kabi ezgu fazilatlarni shakllantirish orqali ularning ertamiz egasi sifatida yurt kelajagini ta'minlay olishlari uchun munosib zamin hozirlashimizni bildiradi.

Jamiyatning nafaqat ma'naviy tiklanishi balki barcha sohalarda rivojlanishga erishish uchun avvalo milliy o'zlikning sifatiy jihatlarini hayotimizga tadbiq qilishimiz zarur. Zero, milliy o'zlikni anglash tufayli inson o'z o'tmishini xotirlab, buguni bilan taqqoslaydi va kelajak uchun zamin, poydevor qurish uchun kelajakka nigoh tashlaydi. YA'ni, milliy o'zlikni anglash, insonni shaxs darajasiga ko'tarib, ma'naviy kamolot sari yetaklaydigan va ruhan kuchli qiladi. Ana shu jihatlar bevosita jamiyatning ma'naviy rivojida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'ladi. Milliy o'zlikni anglash xalqning rivojlanish yo'nalishini uning xalqaro miqyosda o'zaro hamkorlik va birdamligi hamda umumiy fuqarolik mentalitetining shakllanishida Yangi O'zbekistonni sifatiy bosqichdagi hamjihatlikka yo'naltiradi. Ushbu maqsadni tub millat manfaati bilan bir qatorda jamiyatdagi barcha guruhlar manfaatlarini ham hisobga olgan holda izchillik bilan amalga oshirib borish milliy taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omildir.

Shu ma'noda bugungi tashkil etilayotgan anjumanning aynan shu omilga bag'ishlanganligi maqsadga muvofiq deb o'ylayman va ilmiy-amaliy konferensiya ishiga rivoj tilayman.